

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

GEORGE M. DE LA CRUZ, MN, DPA, PhD

Master Teacher 1

Mandalagan National High School

Schools Division of Bacolod City

delacruz.g14344@gmail.com

“NASAAN KA, JOSE?”

Sa bawat Linggo, at sa tuwing sumisimba o namamalengke si Pidok, ito ang madalas niyang tinatanong sa mga batang namamalimos o nagtitinda sa kanya:

“Kilala mo ba si Jose? Nasaan siya?”

At kung sino man sa mga bata ang makakasagot ng tama ay bibigyan niya ito ng prempyo sa halagang piso.

Jane: “Hindi ko siya kilala.”

Si Jane, 7 taong-gulang, namamalimos.

Claudia: “Sino ba siya?”

Si Claudia, 8 taong-gulang, nagtitinda ng mani.

Catherine: “Parang pamilyar ah.”

Si Catherine, 9 taong-gulang, nagtitinda ng tubig.

Liza: “Di ko alam.”

Si Liza, 10 taong-gulang, nagbebenta ng mais.

Gina: “Bakit? Ewan!”

Gina, 11 taong-gulang, buntis ng apat na buwan.

Sa kabilang dako, sa mga batang lalaki:

James: “Hindi ko po alam.”

James, 7 taong-gulang, namamalimos.

Jefferey: “Wala akong alam.”

Jefferey, 8 taong-gulang, nagtitinda ng chicharon.

Rodel: “Sino po ba si Jose?”

Rodel, 9 taong-gulang, nagtitinda ng sigarilyo.

Lucas: *"Hindi po ako sigurado."*
Lucas, 10 taong-gulang, nagtitinda ng balot.

Luis: *"Medyo pamilyar po."*
Luis, 11 taong-gulang, namamasada sa jeep.

Halos sasabog ang dibdib ni Pidok sa sagot ng mga bata at tila binuhusan ito ng isang balde na may malamig na tubig. Gayunpaman, nagliliyab sa poot at sakit ng damdamin nito sa sitwasyon ng mga batang bilad na bilad sa araw at pawis na pawis upang makapaghanapbuhay.

Parang gustong magalit sa sarili si Pidok. Mangiyak-ngiyak ito dahil sa halong awa at katanungan kung bakit nasa kalsada ang mga bata na sana'y nasa silid-aralan sila. Wala silang takot sa anumang maaring mangyari o kapahamakan. Dahil, kinakailangan nilang may pantawid gutom kung kayat sila'y nagmamalimos at nagtitinda sa araw-araw na hamon ng buhay. Minsan, sa sobrang gipit, magnanakaw na lamang ang mga ito bilang kapit sa patalim.

Bawat isa sa kanila ay kasabwat sa tuwing sila'y magnanakaw o mangdukot bilang dagdag kita lalo na kung mahina ang bentahan.

Damang-dama nito ni Pidok na tapat ang mga bata sa kanilang mga sagot sa kanyang tanong.

Takipsilim noon ng Biernes na araw, bilang ritwal, pumasok ng San Sebastian Cathedral si Pidok upang magdasal.

Habang taimtim na nagdadasal, may narinig siyang babaeng umiiyak. Humahagulhol ito at pawang naghihinagpis. Siya ay may sinasambit habang kinakausap ang Mahal na Diyos ng parang buhay na buhay. Nagmamakaawa at umiiyak ang babae.

Nang imulat ni Pidok ang kanyang mga mata, nakita niya na dungis-dungisan, amoy pawis at walang ligo ang babae. Buhok nito'y parang pugad ng manok at nakaupo ito malapit sa kanyang tabi, mga dalawang tao ang agwat.

Basang-basa ang kanyang mga mata. Marikit at maamo ang mukha at halatang mestiza, at kulay mais ang mahabang buhok nito.

"Baliw kaya ito," ang napakunot nuo na tanong ni Pidok sa sarili.

Nang biglang dumilat ang mga mata ng babae dala tingin ito kay Pidok at ngumiti.

Imbis na ngumiti rin si Pidok, nabigla ito dahil nadakip siya ng babae na tinititigan siya nito.

Lumabas ng simbahan si Pidok na hindi niya namalayan na sinusundan pala siya ng babae na parang nagmamadaling kalabitin siya nito para humingi ng tulong.

"Mercedes! Mercedes!", ang pagtawag ng nagmamadaling ale habang papalapit sa babae na nasa likuran ni Pidok, mga isang metro ang distansya nito.

Napalingon si Pidok dahil sa sobrang lakas ng boses ng ale. Hindi niya inakalang mismo ang babae na katabi niya kanina sa loob ng simbahan ay Mercedes pala ang pangalan na siya namang tinatawag ng ale.

“Magkasama ba kayo?” tanong ng ale kay Pidok.

“Hindi po. Bakit?” tanong naman ni Pidok.

“Akala ko kasi magkasama kayo. Apo ko po siya at isang linggo na siyang hindi umuwi ng bahay” saad ni Lola Candida.

“Salamat sa mahal na Diyos at dininig niya ang aking panalangin! Dito ko pa siya makikita!”

Habang naglalakad palabas ng simbahan, ikinuwento ni Lola Candida kay Pidok ang pagkatao ni Mercedes na kanya namang sipit-sipit dahil baka makawala ito muli.

“Namatay ang ama nito dahil sangkot sa illegal na droga. Wala na rin itong ina dahil namatay ito sa kanser sa suso, sa edad na 40,” kuwento pa ni Aling Candida.

“Kayat maaga itong naulila,” dagdag pa ni Lola Candida.

Sa kalagitnaan ng kuwentuhan nina Pidok at Lola Candida, biglang inuhaw at nagutom si Mercedes. Agad na binilhan siya ng bibingka at palamig na buko ni Aling Candida.

Putlang-putla si Mercedes dahil sa dehydrated ito at nanginginig mga daliri nito habang pilit na sinusubo ang mainit na bibingka na may mantikilya at asukal na puti.

Habang nagpapalamig si Mercedes sa iniinom na buko, may dalawang bata, babae at lalaki, na nagmamalimos.

“Kuya, palimos naman po limang piso lang po?” ang nagmamakaawang paghihingi ng mga pulubi.

“Aba, may taripa na ngayon! Pwede ba piso lang?, ang natatawang sagot ni Pidok sa dalawang bata.

“O sigue, basta pag nasagot ninyo ang aking tanong, bibigyan ko kayo sampung piso bawat isa at bibilhan ko pa kayo ng bibingka at buko juice,” ang hamon naman ni Pidok.

“Kung nag-aaral kayo, may narinig po ba kayong kuwento tungkol kay Jose?”

“Wala!” sabay na sumagot ang dalawang bata. Sila ay magkapitbahay at magkaklase sa ika-3 baitang.

Lingid sa kanilang kamalayan, nakikinig pala si Mercedes habang inuubos ito ang pang-limang bibingka.

Hindi nahulaan ng dalawa ang pahamon na tanong ni Pidok.

“May tanong po ako kuya. Ano po ba ang DR?” ang tanong ni Mercedes.

Napaisip saglit si Pidok. Hindi niya agad nakuha ang katanungan sa kaniya ni Mercedes.

“Bakit mo natanong yan? Saan mo nakita or narinig ang DR? Hindi ko naintindehan ang katanungan mo.”

“Nakita ko kasi sa pangalang Josep Rizal ang DR”, ang pahayag ni Mercedes.

Napangiti si Pidok. Halos mabiyak ang dibdib nito at parang kabayong lumundag sa saya ang puso niya.

“Ahh, okay! Doctor ang ibig sabihin ng DR. Tama ka, siya si Dr. Jose P. Rizal! At hindi Josep. Kundi’y, Jose P. Rizal ang tamang pagbigkas at kumpletong pangalan,” ang nakangiting pagpaliwanag ni Pidok.

“Ayy, oo nga pala! Si Gat Jose Rizal!! Kinakanta namin yan sa iskul dati...” kuwento pa ni Mercedes.

Nakikinig naman ang dalawang bata habang lasap na lasap at masayang kumakain ng sikat na bibingka na dinudumog ito ng mga tao sa labas at harapan ng simbahang San Sebastian Cathedral sa tuwing matapos magsimba.

Dumilat ang mga mata ni Mercedes na parang nanalo ito sa lotto. Tumawa siya nang malakas habang aliw na aliw ang dalawang magkaklaseng batang pulubi na nakatingin sa kanya.

“Nasaan si Jose? Kilala niyo ba siya?” ang paulit na tanong ni Pidok sa dalawang bata.

“Idol ko po ‘yan. Andito si Jose sa puso ko! Sa isip ko!! Saan man ako mapadako, andito siya lagi!” ang nakatawang sambit ni Mercedes.

At sabay na kumanta “Ako’y isang Pinoy sa puso’t diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ang hindi raw marunong magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang amoy sa malansang isda!”

Maluha-luhang nakangiti si Aling Candida habang nakamasid ito sa kanyang apo na may halong paghihinayang, lungkot at kirot sa puso na hanggang ngayon bumabalik-balik ang masamang ala-ala ng nakaraan ni Mercedes.

Napabuntong hininga ng malalim si Pidok at halos tinaklukan ito ng kalangitan ng malaman niya ang masaklap na pagkatao ni Mercedes.

“Si Mercedes, ay biktima ng panggagahasa ng kanyang sariling ama nung Grade 10 siya at kalauna’y nalulong rin ito sa droga dahil hindi niya matanggap-tanggap ang nangyari sa kanya. Siya ay marunong sa klase at napakabait niyang apo,” ang napaluhang pahayag ni Aling Candida.

“Sobrang sakit naman nun. Kung kaya pala nagkaganyan si Mercedes,” ang nanlulumong sagot ni Pidok na pilit niyang pinipigilan ang halos ng bubuhos niyang mga luha.

Hindi ito narinig ni Mercedes dahil abalang-abala ito sa dalawang bata. Sabay na nagtatawanan si Mercedes sa dalawang bata.

Naputol ang kwentuhan nina Pidok at Lola Candida dahil sa lakas ng tawanan nina Mercedes at ng dalawang bata.

Muling binalingan ni Pidok ng tanong ang dalawang bata.

“O, ngayon, sino nga ulit si Jose at nasaan siya?”

Mahiya-hiyang nakangiti ang dalawang bata at sabay na sumagot, “si Jose Rizal po kuya, ang dakilang bayani ng Pilipinas.”

“At saan niyo naman iyon nalaman?” tanong ni Pidok.

“Kay titser Viola, po! Sa iskool!!” ang sagot ng dalawa na kapwa anak ng kanilang mga labanderang ina sa isang sikat na subdivision sa Bacolod City na kung saan nakatira ang mga hacienderos sa Negros, mga politiko, at mga milyonaryong pamilya.

“Magaling ang mga batang ito. Sana, makatapos sila ng kanilang pag-aaral,” ang mayuming ngiti na sinabi ni Aling Candida sa mga bata.

“Nasaan ngayon si Jose? Alam niyo ba?” ang pabiglang tanong ni Mercedes sa dalawang bata.

Nagtinginan lamang ang mga ito at nangungusap ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Mercedes. Hindi nila nasagot ang tanong sa kanila ni Mercedes.

“Alam niyo, minsan may nakita akong metal na piso at doon ko nakita ang larawan ni Dr. Jose Rizal na nakaukit,” kuwento pa ni Mercedes sa dalawang bata.

“Koleksyon po ‘yan ng aking Ina mula pa 1970 noong siya’y dalaga pa. Bigay po yan ng Lola Candida para pambaon niya sa eskwela noon. Iniipon ito ng nanay sa loob ng pinutol na kawayan bilang alkansya. Nabiyak lamang ito ang alkansya ng siya’y nagkasakit,” ang malungkot na kuwento ni Mercedes sa dalawang bata.

“Ang masama pa’y, ninakaw ng tatay ang ibang koleksyon ng nanay dahil ibinibinta niya ito sa mahaling presyo. Bihira at wala ng ganong klaseng uri ng pera na makikita pa sa kasalukuyang panahon,” dagdag pa ni Mercedes.

Sagot ni Pidok: “Tama! Kayat, sa paglipas ng panahon, mga bata sa ngayon ay hindi na rin nila nakita pa si Jose sa pisong barya!”

“Ako, taong 1972 ipinanganak at mismo nakapaggamit rin ng baryang piso na kung saan talaga nakaukit ang mukha ni Jose,” ang pagbabahagi ni Pidok sa mga bata.

Biglang umihip ang malakas na hangin at dumilim ang kalangitan. Dahan-dahang pumatak ang ulan na siya namang nagpahinto ng kwentuhan nung araw na yon.

“Kita-kita ulit tayo ha! Uwi na po tayo kasi mag alas 6 na. Ingat kayo lahat!” ang pamamaalam ni Pidok.

Si Pidok ay isang guro sa pampublikong paaralan para sa mga Senior High na mag-aaral. Bilang guro, nakahiligan niyang itanong sa mga bata na pagala-gala sa daan, mall, department store, tindahan, simbahan, mapa-iskol man o kahit saan kung sino at saan si Jose. Hindi ito agad natutukoy o naaalala man lang at nakikilala ng mga batang gala pati na ng mga batang elementarya si Dr. Jose P. Rizal.

Lumipas man ang panahon dala ng modernisasyon at globalisasyon, sana hindi tuluyang maanod ng kahapon o matakpan ng pagbabago ng panahon ang alaala ni Gat Jose Rizal sa bawat bata at buong Pilipino lalo na sa bagong henerasyon.

Dahil habilin ni Jose, talagang ang mga bata ay siyang pag-asa ng bayan. Ito marahil ang pangitain ng puso't damdamin ni Pidok na hanggang ngayon ay patuloy na naghahanap pa rin kay Jose. At sa kaniyang patuloy na paghahanap, ito parin ang kaniyang katanungan, nasaan ka Jose?

